

SHIMOLIY AMERIKA MINTAQASINING TABIIY SHAROITI VA RESURSLARI

Jumanova Bekposhsha Kuranbayevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 4-son umumiy o'rta ta'lim maktabining
geografiya fani o'qituvchisi

Annotsasiya: Shimoliy amerika foydali qazilmalarga juda boy bo'lib, ayniqsa yoqilg'i energiya resurslari, qora va rangli metallarning yirik zahiralari, tog' kimyo xom-ashyosi va boshqa resurslari bilan ajralib turadi. Ushbu maqola shimoliy amerika mintaqasining tabiiy sharoiti va resurslari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Taraqqiyot, resurs, metal, indikator, gidroenergetika, ko'mir, ruda, korporatsiya, taraqqiyot, radiaktivlik.

Shimoliy amerika mintaqasi foydali qazilma resurslariga boy. Mamlakatning asosiy hududi ikkita tog'li, birmuncha qirg'oqchil g'arb va tekislikdan namlikga ega. Mamlakatning sharqida Atlantika okeani qirg'og'i bo'ylab o'rtacha balandlikdagi appalachi tog'lari markazida markaziy va Buyuk tekisliklar ga'rbida yirik tog' massivi Kordilera janubiy sharqida esa Atlanta bo'yi Florida va Meksika qirg'oq bo'yi past tekisliklari joylashgan. Eng yuqori nuqtasi Mak-Kinli tog'i Alyaskadan janubga joylashgan s eng past nuqtasi ajal vodiysidir. Qoyali tog'lar, Qirg'oq bo'yi tog' tizmalari, Kaskatli va Serra- Niva tog'lari, Yukon (Alyaska), Kolumbiya platolari Katta hafza va Kolarada platosi oralig'idagi Uyillamit va mashhur Kaliforniya vodiylari (Farg'ona vodiysiga o'xshash) xo'jalik jihatdan o'zlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Kordilyera yirik iqlimiy chegara bo'lib Tinch va Atlantika havzalari uchun suv ayirg'ich rolini bajaradi. Relefning meridional yo'nalishi esa iqlimiy tuproq o'simlik sharoitlaridan tashqari muhim iqtisodiy indikatorlar - transport to'ri va aholi joylashuviga tasir ko'rsatgan. AQSH iqlimi xilma-xil. Hududning katta qismida mo'tadil va sub arktika iqlimi, Florida Janubda tropik, Alyaskada subarktika va mo'tadil, Gavayi orollarida dengiz tropik iqlimi qaror topgan. Sovuqsiz kunlar

shimoliy hududlarda 6 oy, janubda esa yil bo`yi davom etadi . Iqlim kontinentallashib, markaz va g`arbiy hududlarga tamon o`sib boradi . Yog`ingarchilik sharqda 500-2000 mm, g`arbda (Tinch okeani qirg`oq bo`yining shimoliy g`arbidan tashqarida) 200-500 mm atrofida . Meridional yo`nalish bo`yicha tuproq osimlik olami o`zgarib boradi, asosiy o`rmon resurslari mamlakatning shimoli – g`arb va janubiy sharqida joylashgan va o`rmon sanoat majmuasi shakillangan . Suv resurslari hudud bo`yicha notekis taqsimlangan .Kanada bilan chegaradosh yirik ko`llar tizimi – Buyuk Ko`llar bo`lib, transport va gidroenergetika, baliqchilik, turizm nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega. Missisipi va uning irmoqlari (Ogayo, Tennisi, Missuri va Arkanzas) Gidroresurs va sug`orishda Kolumbiya va Kolorado daryolari gidroenergoresurs manbai sifatida muhim o`rin tutadi . AQSH foydali qazilmalarga juda boy, ayniqsa yoq`ilg`i energiya resurslari qora va rangli metallarning yirik zahiralari, tog` kimyo xom ashyosi va boshqa resurs zihalari bilan ajralib turadi . Ko`mir qazib olish bo`yicha Xitoydan keyin 2- o`rinda turadi . AQSh neft va gazning yirik zahilariga ega. Yirik neft va gaz havzalari Alyaskada mamlakat janubidagi Texas va Lyuzgana shtatlari va Tinch okean sohillari bo`yidagi Kaliforniya shtatida joylashgan . AQSh neft va gazning yirik zahilariga ega. Yirik neft va gaz havzalari Alyaskada mamlakat janubidagi Texas va Lyuzgana shtatlari va Tinch okean sohillari bo`yidagi Kaliforniya shtatida joylashgan . Yirik ko`mir havzalari ( dunyo zahilarning 25 % tog`ri keladi) . Sharqiy provensiyada (Appalachi va Pensilvaniya), ichki provensiyada, (Ellinois va G`arbiy), Buyuk Tekisliklar shimolida (Fort Yunon ), Qoyali tog`lar (Yunita havzasi) va Alyaskada joylashgan . Yiliga 1 mlrd tonna atrofida ko`mir qazib olinadi va dunyoda 2 o`rinda turadi. Temir rudasi Michigan va Mennesota Shtatlarida, molibdin va volfram tog`li shtatlarda, mis, Arizona, Yuta,Nyu-Mekzika, Montata shtatlarida, rux Tennisi va Nyu-Djersi, qorg`ishin (AQSH qo`rg`oshin zahilari jihatidan Avstraliya va Kanada bilan bir xil o`rinda turadi ), qo`rg`oshin - rux rudalari Aydaho, Yuta, Montata, Missuri shtatlaridadir. Qimmatbaho (Oltin, kumush, platina ) radiaktiv elementlar (uran, toriy) nodir, kamyob va sochma metallarga boy (Kordilera). Shuningdek, fosforit Florida, Shimoliy Karolina, Aydaxo shtatlarida, oltingugurt Meksika bo`yi pasttekisligidan

qazib olinadi . Qurilish materallariga boy . Ayni vaqtda nikel, kobali, kaliyli, va kaliyli tuzlarni import qiladi. Mamlakatda tabiatni saqlash, qo`riqlash va qayta tiklash sohasida katta ishlar amalga oshirilmoqda . Muhofaza qilinadigan tabiat obyektlari, orasida Yellouston, Yosemite, Sekvoye, Grant-Kanon milliy bog`lari, Mamont (Mamont g`ori ), Karlsbad tog`lari va boshqa mo`jizaviy tog`, tekislik, past tekislik landshaftlari, daryo vodiylari, ko`l va sharsharalar (Niagara ), o`simlik va hayvonot olami, sihat salomatlikni saqlash resurslari (davolovchi) turizimni va turizm industriyasini rivojlanishiga kuchli tasir etmoqda XIX asr oxirlariga qadar G`arbiy Yevropa mamlakatlaridan, so`ngra Sharqiy Yevropa, keyingi yillarda Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlarida immiirantlar kuchaydi.

AQSH hududining kattaligi jihatidan dunyo mamlakatlari o`rtasida 4-o`rinda (Rossiya, Kanada, Xitoydan keyin) turadi. AQSH iqtisodiy-geografik jihatdan qulay, ammo bir-biridan uzoq uch hududdan iborat.

Asosiy hudud (hududi 8.84 mln km/kv, aholisi 303.1 mln kishi) Shimoliy Amerikaning markazida joylashgan, shimolda Kanada va janubda Meksika davlatlari bilan (chegaralar tabiiy marralar-tog`lar, daryo va ko`llardan o`tadi va tinch) chegaralangan va g`arbdan Tinch okeani sharqdan Atlantika okeani suvlari uning qirg`oqlarini yuvib turadi. Qirg`oqlari tabiiy gavanlarga boy bo`lib, kemachilikni rivojlantirish uchun qulay. Alyaska shtati materikning shimoli-g`arbiy shtati materikning shimoli-g`arbiy qismiga joylashgan Tinch va Shimoliy muz okeani suvlari bilan o`ralgan va quruqlikda Kanada bilan chegaradosh (hudud 1519 km/kv, axolisi 600.0 kishi). Bering bug`ozi orqali Rossiya (Ratmanov oroli) va AQSh (Kruzenshteyn oroli) dengiz chegaralari o`tadi. Gavayi orollari (16.7 ming km/kv, axolisi 1.3 mln kishi) Tinch okeanining markaziy qismida (24 ta orol) joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov, Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi. O`zbekiston sharoiti uni bartaraf etishning yo`llari va choralari. Toshkent —O`zbekiston 2009 y.

2. I.A.Karimov, «O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida» Toshkent «O'zbekiston» 1995 yil.

3. I.A.Karimov «O'zbekiston XXI-asr bo'sag'asida», «Xafvsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolotlari». Toshkent. «O'zbekiston» 1997 yil.
4. Soliyev A, Maxammadaliyev R, Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya asoslari. T, O'zMU. 2005 yil.
5. Soliyev A, Tojiyeva Z. Iqtisodiy va social geografiya asoslari. T. 2001y.
6. Ergashev A. va boshq. Jaxon mamlakatlari. Toshkent 2006 yil.